

MUSTAQILLIK DAVRIDA AMALGA OSHIRILGAN ISLOHOTLAR. "O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI QABUL QILINISHI

Bekzodbek Abdullayev

Andijon davlat universiteti o'qituvchisi

Abdulloh Ahmadjonov

Andijon davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11124394>

Annotatsiya: Ushbu maqolada so'nggi yillarda yurtimizda amalga oshirilayotgan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalar faoliyati yuzasidan chora-tadbirlar, bu boradagi normativ-huquqiy hujjatlar, yurtimiz rivoji yo'lidagi keng islohotlarning amaldagi rivoji haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Normativ hujjat, strategiya, barqaror iqtisodiyot, ijtimoiy hayot, islohot, taraqqiyot, maqsadli ko'rsatkichlar.

Аннотация: В данной статье говорится о мерах, касающихся деятельности политической, социальной, экономической и культурной сферы, реализованных в нашей стране в последние годы, нормативно-правовых документах в этой связи, а также о фактическом развитии широких реформ на пути развития нашей страны.

Ключевые слова: Нормативный документ, стратегия, устойчивая экономика, общественная жизнь, реформа, развитие, целевые индикаторы.

O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligiga erishgandan so'ng mamlakat rivoji va ijtimoiy hayotida qator islohotlar amalga oshirildi. Ularning asosiy maqsadi taraqqiyot va kelajak uchun xissa qo'shish va ular orqali rivojlangan mamlakatlar qatoridan joy olish hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sohada islohotlar ko'lami tobora kengayib bormoqda. Bu borada qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. Bunday asosiy g'oya yurtimiz rivojini har tomonlama yuksaltirishdan iborat. Tadqiqot metodlari: Ushbu maqola tarixiy tadqiqotlarning ilmiy holislik, mantiqiy izchillik, qiyosiy tahlil, xronologik izchillik kabi usullari asosida yozildi. Natijalar: 2023-yil 11-sentabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni qabul qilindi (keying o'rinlarda – Farmon) [1]. Mazkur Farmon bilan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish jarayonida orttirilgan tajriba va jamoatchilik muhokamasi natijalari asosida ishlab chiqilgan "O'zbekiston — 2030" strategiyasi tasdiqlandi. Mazkur strategiyadan ko'zlangan maqsad mamlakatimizni ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jihatdan yangi pog'onaga olib chiqish hisoblanadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Strategiyada mamlakatimizni yanada rivojlantirishga qaratilgan bir qator asosiy g'oyalar o'z aksini topdi. Ushbu g'oyalar quyidagilardan iborat: barqaror iqtisodiy o'sish orqali daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin olish; aholi talablariga va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ta'lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimini tashkil qilish; aholi uchun qulay ekologik sharoitlarni yaratish; xalq xizmatidagi adolatli va zamonaviy davlatni barpo etish; mamlakatning suvereniteti va xavfsizligini kafolatli ta'minlash. "O'zbekiston — 2030" strategiyasi doirasidagi islohotlar bo'yicha tadbirlarning aholi tomonidan bildirilgan fikr va tashabbuslar asosida sifatli amalga oshirilishi, belgilangan ko'rsatkichlarga erishilishini nazorat qilib, natijasi yuzasidan har

yarim yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga axborot kiritilishini ta'minlash kabi bir qator vazifalar belgilab qo'yildi. Endilikda Farmonga muvofiq, "O'zbekiston — 2030" strategiyasining hududlar kesimida ijro etilishi yuzasidan qonun chiqaruvchi hokimiyat hududiy tuzilmalari – Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, viloyatlar va Toshkent shahar xalq deputatlari Kengashlari vazirlik va idoralar hududiy bo'linmalari rahbarlarining axborotini har chorakda eshitishi, ularni tanqidiy muhokama qilib borishi mumkin bo'ladi. Aytish lozimki, ushbu jarayon "O'zbekiston — 2030" strategiyasining har tomonlama to'liq va sifatli ijro etilishiga, bu borada xalq vakillarining roli kuchayishiga xizmat qiladi. O'zbekiston — 2030" strategiyasi va uni bajarish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar ijrosi, tegishli maqsadli ko'rsatkichlarga erishilishi va ular doirasida normativ-huquqiy hujjatlar o'z vaqtida ishlab chiqilishi ustidan nazoratni amalga oshirish tartibi ham belgilandi. Unga ko'ra, endilikda Adliya vazirligi, Hisob palatasi, "Taraqqiyot strategiyasi" markazi va "Yuksalish" umummilliy harakati bilan birgalikda "O'zbekiston — 2030" strategiyasi va uni tegishli yillarda amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar bajarilishini tizimli monitoring qilib, uning natijalarini har oyda Respublika komissiyasiga kiritib boradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, viloyatlar, tumanlar va shaharlar xalq deputatlari Kengashlari o'z hududlarida "O'zbekiston — 2030" strategiyasi ijrosining tegishli yillarda hududlar kesimida amalga oshirilishi bo'yicha har chorakda nazorat tadbirlarini o'tkazadi. Vazirlar Mahkamasi esa har oyda "O'zbekiston — 2030" strategiyasi amalga oshirilishini Bosh vazir o'rinbosarlari huzurida tanqidiy ko'rib chiqishni ta'minlaydi, har chorakda hukumat majlislarida muhokama qilib boradi hamda o'z vaqtida va to'liq bajarilmagan tadbirlar yuzasidan Hukumat a'zolariga, shu jumladan vazirlarga nisbatan tegishli choralar ko'radi hamda har yarim yilda Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga "O'zbekiston — 2030" strategiyasi amalga oshirilishi yuzasidan hisobot taqdim qiladi.

Mazkur Farmon ijrosini samarali tashkil qilishga mas'ul va shaxsiy javobgar etib vazirlik va idoralar rahbarlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi Raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari belgilandi. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston — 2030" strategiyasi xalq strategiyasi o'laroq qabul qilindi. Bu orqali esa jahonning rivojlangan davlatlari qatoridan munosib joy egallash, o'z o'rnida har tomonlama yuksak rivojlangan mamlakatga aylanish asosiy tamoyil hisoblanadi. Jahon siyosiy maydonida hozirgi kunda mamlakatimiz bu kabi uzoq muddatni qamrab oluvchi rivojlanish rejasi, strategiyasiga muhtoj edi va yuqoridagi Farmonning qabul qilinishi ayni muddao bo'ldi. Umid va ishonch bilan ayta olamizki endilikda ushbu maqsadni amalga oshirish anchayin maqsadli, oson va reja asosida kechadi. Davlatimiz rahbari ustuvor yo'nalishlardagi yangilanishlarni birgalikda puxta tayyorlash va keyinchalik amalga oshirish jarayonini davom ettirish zarurligini ta'kidladi. Iqtisodiyotning muhim tarmoqlarini modernizatsiya qilish va raqobatbardoshligini oshirish, davlat boshqaruvini transformatsiya qilish va samaradorligini kuchaytirish, jamiyat hayotining barcha jabhalarini raqamlashtirish, qulay investitsion va ishbilarmonlik muhitini yaratish, yangi kadrlarni tayyorlash shular jumlasidan.

References:

1. <https://www.yuz.uz/uz/news/yangi-ozbekiston-islohotlar-dunyo-etirofida>
2. "Yangi O'zbekiston" gazetasi 11-son. Yuz.uz sayti 5-6 sahifa
3. G'aniyev S. K., Karimov M. M., Tashev K. A. Yangi davr taraqqiyoti. Toshkent